

**ETNOLINGVISTIKA - XALQ TARIXI VA MADANIYATINI
O'RGANUVCHI SOHA MAVZUSIDA YOZGAN MAQOLASI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7473938>

Asadova Ro'zigulning

*Termiz davlat universiteti Filologiya va tillarni o'qitish: o'zbek tili yo'nalishi II
bosqich magistranti Asadova Ro'zigulning*

Tayanch so'zlar: *Tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlari, etnolingvistika sohasining paydo bo'lishi, tadqiqot obyekti, uning mustaqil fan sifatida shakllanishi, amerikalik slavyanist olim F.Boas faoliyati, etnolingvistikaning erishgan ilmiy natijalari, etnolingvistikaning o'rganilishi va yo'nalishlari, etnolingvistik maktab asoschisi, shu sohada ilmiy tadqiqot olib borgan olimlar.*

Kalit so'zlar: *Etnos, yangi tarmoqlar, etnografiya, etnologiya, diaxron etnolingvistika, sinxron etnolingvistika, Nizomiddin Mahmudovning maqolasi.*

Bugungi kunda lingvistika sohasida etnolingvistika, sotsiolingvistika, lingvopragmatika, pragmalingvisti-
ka, psixolingvistika kabi nomlar bilan yuritiluvchi yangi tarmoqlar shakllanib ulgurdi.

Xalqlarning genetik qardoshligi, til munosabatlari, ijtimoiy- madaniy omillarning til rivojiga ta'siri, til belgilari asosida ma'naviy etnik madaniyatni tiklash muammolarini o'rganuvchi etnolingvistika fani XIX-XX asr oralig'ida etnografiya zaminida paydo bo'ldi.

Etnolingvistikaning fan sifatida shakllanishi amerikalik olim F.Boas faoliyati bilan bog'liq. Yevropalik tilshunoslar Sapir va B.Uorf tomonidan yaratilgan lingvistik nisbiylik gipotezasida etnolingvistika atamasi zamonaviy ma'noda birinchi bo'lib, XX asrning ikkinchi yarmida AQShda paydo bo'lganligi haqida ham ma'lumotlar mavjud. Etnolingvistikaning tadqiqot obyekti deb qabilalarning tilini, shevalarini, til oilasini va madaniy guruhni, bobotilni, bobomadaniyatni o'rganishni aytishimiz mumkin.

Tilshunoslikning etnik onomastika, areal lingvistika, ijtimoiy lingvistika, psixolingvistika, paralingvistika, etnologiya, folklorshunoslik, mifologiya, dialektologiya, lingvistik geografiya, poetika, til tarixi kabi sohalari aynan etnolingvistika yo'nalishining erishgan natijalaridan foydalanadi. Etnolingvistika, nafaqat, yozuvga ega bo'lmagan xalqlarning etnografiyasini o'rganishda, balki ularning tillaridagi etnik xususiyatlar bilan bog'liq lisoniy materiallarni to'plash va tadqiq qilishda qo'l keladi. Bu soha tilning etnik jihati va etnosning lingvistik xususiyatlarini ifodalash, ichki va millatlararo aloqalardagi etnolingvistik jarayonlar, etnik jamoalarning shakllanishi va faoliyatida tilning o'rni, til

va an'anaviy madaniyat, dunyo tillarining etnolingvistik tasnifini ifodalaydi. Etnolingvistika to'liq shakllanmaganligi sababli uning chegarasi aniq belgilab berilmagan. Uning yo'nalishlari haqida ma'lumotlar quyidagilarni tashkil etadi.

Etnolingvistika ikki yo'nalishga ega. Ular:

1. Diaxron etnolingvistika- xalqlarning o'tmishi, tarixi va madaniyatini o'rganish uchun til va lingvistik usullardan foydalanadi.

2. Sinxron etnolingvistika- tilshunoslik tili va usullarini dolzarb ijtimoiy va milliy muammolarni o'rganish va hal qilish usuli sifatida ko'rib chiqadi.

Ilk etnolingvistik maktab asoschisi XX asrning taniqli slavyanisti, akademik N.I. Tolstoy hisoblanadi. Bu yo'nalish yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Masalan, V. fon. Gumboldt, A. Vaysgerber, L. Blumfeld, E. Sepir, Boduen de Kurtene, A.A. Potebnya, A.A. Shaxmatov kabi Yevropa va rus tilshunolarining ishlari e'tiborga molik.

O'zbek tilshunolaridan biri bo'lgan, professor Nizomiddin Mahmudovning "Tilning mukammal tadqiqi yo'llarini izlab..." nomli maqolasida etnolingvistikaning mohiyatini va bu boradagi muammolar chuqur va asosli yoritib berilgan.

Etnolingvistika kelajakdagi xalq madaniyatini lisoniy aspektida o'rganish uchun zarurdir, chunki bu madaniy matnlarni yanada diqqat bilan o'rganishga imkon beribgina qolmay, balki, etnolingvistik bilimlar asosida paremalarning etnikasi, dialektlar, og'zaki folklor san'ati, folklor qo'shiqlari, xalq urf- odat va an'nalarining mintaqaviy xususiyatlarini yaxshiroq tushunishga yordam beradi, xalq turmushi, madaniyati haqida izlanuvchida yaxlit tasavvur uyg'onadi. Til va madaniy matnlar orqali milliy mentalitetni tasvirlash qobiliyati shakllanadi, umuman olganda milliy tilga va madaniyatga bo'lgan munosabat tarbiyalanadi.

Xulosa qilib aytganda, mutaxassis tilshunolarning etnolingvistika haqida bilimiga ega bo'lishi, shu soha bo'yicha izlanishlar olib borishi ajdodlarimizning turmush tarzi, urf- odatlari, dunyoqarashi asoslari to'g'risida qo'shimcha materiallarga ega bo'lishini ta'minlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бобожонов Й. Жанубий Хоразм этнографик лексикаси: Филол. фанлари номзоди... дисс. – Тошкент, 1997. Джурабаев И. Названия свадебных церемоний в узбекском языке: Дисс... канд. филол. наук. — Ташкент, 1971. Жўрабоев И. Ўзбек тилида тўй-маросим номлари. — Тошкент: Фан, 1971.

2. Надим, Хумаюн Мухаммед. Etnolingvistika va etnografik leksika haqida / Хумаюн Мухаммед Надим. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 30 (268). — С. 147-149. — URL: <https://moluch.ru/archive/268/61766/> (дата обращения: 17.12.2022).

3. Олим Кўҳкан. Афғонистон ўзбек тилининг ўтмиши ва бугунги аҳволи

4.dis.nat.lib

